

MULHERES, DO VOTO À VEZ: UMA BREVE LEITURA DAS REPERCUSSÕES DA CONQUISTA DO VOTO FEMININO NA CONSOLIDAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS MULHERES NO BRASIL

WOMEN, FROM VOTE TO TURN: A BRIEF READING OF THE REPERCUSSIONS OF WOMEN'S SUFFRAGE IN THE CONSOLIDATION OF WOMEN'S FUNDAMENTAL RIGHTS IN BRAZIL

DOI: 10.5281/zenodo.20173561

Bruna Barbieri Almeida Waquim¹

RESUMO

O artigo intenta investigar de que forma a batalha empreendida pelas mulheres pelo direito de votar repercutiu na própria consolidação da sua condição de sujeitas de direitos no Brasil. O estudo se desenvolve em duas etapas, apoiadas na metodologia de levantamento bibliográfico: a primeira seção, expositiva, discorrendo sobre a correlação entre as conquistas *femininas* ao voto e conquistas *feministas* à consolidação dos direitos humanos em prol das mulheres, e a segunda, reflexiva, que pondera sobre as conquistas que ainda devem ser perseguidas para que o exercício da participação política, especialmente as relacionadas à representatividade. Ainda que o delineamento histórico demonstre o alcance de importante patamar no gozo de direitos políticos, sociais e individuais pelas mulheres, conclui-se que as falhas na concretização da igualdade material da mulher na política ainda representam desafios à máxima concretização da sua dignidade enquanto pessoas humanas.

Palavras-chave: Cidadania. Direitos das mulheres. Representatividade. Sufragistas. Voto feminino.

ABSTRACT

The article intends to investigate how the battle undertaken by women for the right to vote reflected in the consolidation of their condition as subjects of rights in Brazil. The study is developed in two

¹ UNDB. E-mail: bu_barbieri@yahoo.com.br

stages, supported by the bibliographic survey methodology: the first section, expository, discussing the correlation between the feminist conquests to vote and feminist conquests to the consolidation of human rights in favor of women, and the second, reflective, which ponders on the achievements that must still be pursued for the exercise of political participation, especially those related to representativeness. Although the historical outline shows the reach of an important level in the enjoyment of political, social and individual rights by women, it is concluded that the failures in the realization of material equality of women in politics still represent challenges to the maximum realization of their dignity as human persons.

Keywords: Citizenship. Women's rights. Representativeness. Suffragists. Female vote.

1. INTRODUÇÃO

No dia 24 de fevereiro, comemora-se no Brasil o Dia da Conquista do Voto Feminino no país, instituído no calendário oficial do Governo Federal pela Lei nº 13.086/2015, sancionada pela primeira mulher eleita para a Presidência da República brasileira.

A referida data é uma homenagem ao Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, por meio do qual o então Presidente Getúlio Vargas decretou o Código Eleitoral provisório que, inovadoramente, estabeleceu ser eleitor “o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo” (artigo 2º), garantindo, em tese, o exercício dos direitos políticos ao público feminino².

2 Dizemos em tese pois o referido Código Eleitoral permitia apenas que mulheres casadas (com autorização do marido), viúvas e solteiras com renda própria pudessem votar, e só se desejassem, pois o voto feminino não era obrigatório. O Estado compeliu os homens a votar, mas não se achou no direito de fazer o mesmo com as mulheres. A razão para o tratamento diverso não é difícil de ser explicada: a autoridade no interior da família estava concentrada nas mãos dos maridos e o Estado não iria antepor limites a essa ordem. Em linha com as previsões do Código Civil de 1916, o Código de 1932 assegurou que os maridos mantivessem a prerrogativa de decidir se suas esposas saíam de casa para votar. Toda a legislação subsequente – incluindo a Constituição de 1934, o Código Eleitoral de 1935, a Lei Agamenon de 1945, a Constituição de 1946 e o Código Eleitoral de 1950 – reafirma essa discriminação, que só deixa de vigorar com o Código Eleitoral de 1965. No período, há apenas uma mudança: a partir de 1934, o voto feminino voluntário fica restrito às mulheres sem renda própria, isto é, às donas de casa (LIMONGI, Fernando; OLIVEIRA, Juliana de Souza; SCHMITT, Stefanie Tomé. Sufrágio universal, mas... só para homens. O voto feminino no Brasil. Rev. Sociol. Polit., Curitiba, v. 27, n. 70, e003, 2019. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782019000200212&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 04 abr. 2020).

Essa conquista foi fruto de intensas lutas. Da justificativa do Projeto de Lei nº 4.765/2009, transformado na supra referida Lei Ordinária nº 13.086/2015, extrai-se o registro histórico de que em 1927, a advogada paulista Adalgisa Bittencourt acionou a justiça pedindo a inclusão do seu nome na lista de eleitores do país, o que foi negado pelo Judiciário sob o fundamento de que a palavra “cidadãos” empregada no artigo 70 da Constituição Federal da época (“São eleitores os cidadãos maiores de 21anos que se alistarem na forma da lei”) somente designava os cidadãos do sexo masculino (Brasil, 2009).

Entre os principais registros da luta feminina no Brasil sobressaem-se, inicialmente, as manifestações de Leolinda Daltro, professora baiana que fundou, em 1910, o Partido Republicano Feminino com o objetivo de representar e integrar as mulheres na sociedade política por meio da defesa do acesso à educação, a cargos públicos e ao exercício do voto. Em 1919, o movimento sufragista foi fortalecido por Bertha Lutz, fundadora da Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, que mais tarde se tornaria a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, cuja finalidade precípua era a luta da igualdade política das mulheres (Carvalho, 2018).

Essa longa trajetória de lutas é bem ilustrada no drama britânico “As Sufragistas”, lançado nos cinemas em 2015, abordando o movimento das mulheres inglesas e norte americanas para garantir o voto em eleições políticas – o “sufrágio”, que apesar de ser à época denominado “sufrágio universal”³, excluía a possibilidade feminina de votar. O filme mostra, com acurada sensibilidade, a submissão jurídica, política e social sofrida pelas mulheres “sufragistas”, transformadas em párias quando iniciado o movimento em prol do direito não só de participar das escolhas políticas da nação, mas de serem consideradas dignas de respeito e autonomia.

3 O sufrágio universal na Europa do século XIX, por exemplo, era um privilégio dos detentores de propriedade ou daqueles que pagavam uma certa quantia de impostos, ficando, dessa forma, excluía a maior parte da população do direito de votar. O voto universal masculino foi um direito conquistado apenas no final do século XIX e início do século XX (CABRAL NETO, Antônio. Democracia: velhas e novas controvérsias. Estud. Psicol. Natal, v. 2, n. 2, p. 287-312, dez. 1997. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-294X1997000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em : 04 abr. 2020.

A citação ao filme é um pretexto para descortinar um importante questionamento, que será objeto de investigação no presente artigo: de que a forma a batalha empreendida pelas mulheres pelo direito de votar repercutiu na própria consolidação da sua condição de sujeitas de direitos, no caso particular do Brasil.

Por isso, o presente estudo se desenvolverá em duas etapas, apoiadas na metodologia de levantamento bibliográfico: a primeira seção, expositiva, discorrerá sobre a correlação entre as conquistas *femininas* ao voto e conquistas *feministas* à horizontalização dos direitos humanos em prol das mulheres, e a segunda, reflexiva, vai ponderar sobre as conquistas que ainda devem ser perseguidas para que o exercício da participação política, de fato e de direito, represente o ápice da dignidade da pessoa humana a favor das mulheres.

2. REPERCUSSÕES DO DIREITO AO VOTO NA CONDIÇÃO DE SUJEITOS DE DIREITOS DAS MULHERES

Nunca foi apenas por um voto que as mulheres, ao longo dos anos, lutavam. O grande pano de fundo da insatisfação feminina, na verdade, era a própria cidadania. A exclusão da mulher do exercício dos direitos políticos enquadrava o grupo feminino como cidadãos de segunda classe, que tinham sua representatividade cerceada pelos interesses masculinos (Cidadania Da Mulher..., 2018).

Stuart Mill já pregava, na sociedade inglesa de 1869, a igualdade de direitos para as mulheres: longe de serem inferiores, mas apenas diferentes dos homens. Em seu entender, a subordinação legal de um sexo a outro era uma ideia errada em si mesma, sendo um dos principais obstáculos para o próprio desenvolvimento humano (Mill, 2006).

A submissão da mulher à figura masculina, durante longevos períodos, foi objeto de formal regramento, como forma de manutenção do *status quo*. Seja nos países ocidentais ou orientais⁴, foi longamente cultivado o retrato do pensamento do sexo feminino como frágil,

4 Exemplificativamente, estudiosos defendem que o budismo e o confucionismo desintegraram a capacidade intelectual da mulher através do ideal de “boa esposa e mãe sábia”, onde a mulher deveria ser devotada exclusivamente ao lar e ao marido (CRAVO, SOARES, 2009).

potencialmente desviante, a ser objeto de tutela pelo universo masculino. E discutir o papel do Direito na própria retroalimentação histórica da submissão da mulher é reforçar ainda mais o seu poder-dever de corrigir estas distorções.

Afinal, a cultura de entorno influencia não apenas o conteúdo de normas e de leis jurídicas, mas a configuração do próprio campo jurídico (entendido como concepções advindas de seus representantes, as representações sobre estes, e a presença ou ausência de pessoas que carregam m CIDADANIA DA MULHER arcadores sociais da diferença – como gênero e raça, por exemplo), sendo o Direito afetado pelo o que o conjunto da sociedade e os integrantes do espaço político-jurídico tomam como aceitável ou inaceitável, desejável ou não-desejável (Cipriani, 2016).

O Direito Canônico, por exemplo, tem grande reverberação sobre as imagens idealizadas sobre as mulheres produzidas pela sociedade portuguesa, à época das Ordenações Portuguesas. O Direito Português quase não se diferenciava do discurso da Igreja no que se refere à mulher, assentado sobre o modelo que dividia o gênero feminino entre honestas e devassas. O estatuto jurídico então conferido a esta população podia ser definido pela ideia da suposta inferioridade do sexo feminino (Cruz; Souza, 2016).

A teoria da incapacidade da mulher apregoava que as mulheres eram emotivas e instáveis, e sob pressão pública não conseguiam tomar decisões racionais. Esta teoria supunha que a inaptidão feminina na esfera pública era natural e não cultural ou social. Reforçava, então, que as mulheres eram inferiores aos homens, pois tomava como base princípios formulados no âmbito interpretativo masculino (Barbosa, 2012).

Na feitura do Código Civil Brasileiro de 1916, biólogos foram chamados para se pronunciarem sobre o tamanho do cérebro das mulheres a fim de determinar a inferioridade mental da mulher. A mulher, maior de idade, capaz, era excluída da vida jurídica, pois assim que se casava, era colocada no mesmo rol entre os loucos e os menores. A supremacia marital invocada pelos códigos baseava-se na inferioridade física que, paradoxalmente, só existia para as mulheres casadas. Com o casamento, a mulher rebaixava-se à categoria de menor, dependente do marido, mas todas queriam casar-se, porque solteiras não eram aceitas

socialmente. O argumento da incapacidade intelectual da mulher foi amplamente utilizado para demonstrar que, por natureza, era desprovida de razão e de senso crítico (Colling, 2015).

O argumento contra o voto de mulheres era de que as casadas não expressariam uma voz diferente da de seus maridos, o que geraria uma duplicação de votos (Cruz, 2017). As propostas para concessão legal de voto à mulher foram tratadas como uma ameaça à hierarquia de gênero no interior da família, como um convite para a concorrência entre os sexos nas relações da vida ativa. Ainda que não tenham faltado argumentos que apontassem para a incapacidade da mulher, a justificativa padrão se voltou para os efeitos que a participação política teria sobre a família: contestação à autoridade masculina (Limongi et al, 2019).

Por isso, a reivindicação pelo voto feminino se deu de forma muito intensa, inserindo na ordem do dia não só a discussão quanto ao acesso ao voto, como também sobre os direitos civis e políticos das mulheres. No rol de reivindicações feministas, a educação era uma das principais demandas. A inclusão social das mulheres no espaço público por meio da educação as tornava mais capazes de pleitear o direito ao voto, como mulheres que pensavam e agiam de forma independente de maridos (Galvão, 2016).

Apesar de terem conquistado o direito de votar em 1932, grande parte das mulheres brasileiras continuou excluída desse processo até 1985, via analfabetismo, que impedia o exercício do voto. E, entre as analfabetas, é necessário dizer, a superioridade numérica sempre foi de mulheres negras. Por isso a defesa de que a conquista do voto feminino no Brasil não só representou a emancipação política (formal) das mulheres, como também lhes propiciou posteriores conquistas em prol da própria cidadania (Bester, 1997), a partir do reconhecimento das mulheres enquanto individualidades capazes de contribuir com a formação das vontades políticas (Dantas, 2011).

Em meio a redemocratização do Brasil, a presença atuante de mulheres organizadas, feministas, bem como as constituintes, na Assembleia Nacional Constituinte, fez toda diferença para os órgãos estatais (re)pensarem as pautas que a Constituição Federal poderia abordar. O fator chave para este debate foi a elaboração da “Carta da Mulher

Brasileira aos Constituintes”, que ocasionou debates em todo o país, ficando publicamente caracterizado o Lobby do Batom. Suas demandas foram analisadas, modificadas e incorporadas ao texto constitucional marcando a história do movimento feminista, assim como da democracia brasileira. Lutaram não apenas por reconhecimento, mas em especial, por efetivação de direitos, garantias e oportunidades (Moreira, 2016).

Em 1979, Eunice Michiles se tornou a primeira mulher a ocupar uma cadeira no Senado. Sua trajetória na política foi marcada por uma tentativa de retirar da legislação brasileira dispositivos que minavam a liberdade feminina, como a sua luta pela revogação dos artigos 178 e 219 do Código Civil de 1916, que previam a possibilidade da anulação do casamento em casos nos quais o homem descobrisse, em até dez dias, que a esposa não havia se casado virgem (Passado e presente..., 2018).

A luta exitosa do movimento feminino se evidenciou na vigente Constituição de 1988 que garante a isonomia jurídica entre homens e mulheres especificamente no âmbito familiar; que proíbe a discriminação no mercado de trabalho por motivo de sexo protegendo a mulher com regras especiais de acesso; que resguarda o direito das presidiárias de amamentarem seus filhos; que protege a maternidade como um direito social; que reconhece o planejamento familiar como uma livre decisão do casal e, principalmente, que institui ser dever do Estado coibir a violência no âmbito das relações familiares, dentre outras conquistas (Rocha, sd).

As determinações constitucionais, por sua vez, foram complementadas pelas Cartas Estaduais e pela legislação infraconstitucional, dentre as quais se destacam o novo Código Civil que operou mudanças substanciais na situação feminina; a Lei no 8.930/94 que incluiu o estupro no rol dos crimes hediondos; a Lei no 9.318/96 que agravou a pena dos crimes cometidos contra a mulher grávida; a Lei no 11.340/06 – a famosa Lei Maria da Penha – que penaliza com efetividade os casos de violência doméstica e a da lei do feminicídio – a Lei no 13.104, promulgada em 9 de março de 2015. São normas que ilustram os significativos avanços operados na proteção dos direitos fundamentais femininos no cenário da história legislativa pátria (Rocha, sd).

Estudos contemporâneos, inclusive, apontam que a participação feminina impacta diretamente na formação de agendas temáticas decisórias em maior atenção a grupos mais socialmente vulneráveis, como idosos, crianças, deficientes e as próprias mulheres (Lima, 2015).

A estrada da democracia até agora foi trilhada pelas mulheres sem atalhos, de forma longa e penosa, porém, a atualidade nos demonstra que ainda existem batalhas a enfrentar, como melhor discorreremos na seção seguinte.

3. DEMOCRACIA, REPRESENTATIVIDADE E A MULHER BRASILEIRA NO SÉCULO XXI

A Organização das Nações Unidas no Brasil lançou em junho de 2018 um documento de posição sobre os direitos humanos das mulheres no país. O documento constata importantes avanços, mas alerta que estes ainda são insuficientes para garantir equidade e igualdade de oportunidades para homens e mulheres. Sete áreas recebem recomendações da ONU Brasil para o cumprimento de normas internacionais em favor dos direitos das mulheres: empoderamento econômico; educação inclusiva e equitativa; saúde integral e inclusiva; enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres; empoderamento político e representatividade; institucionalidade, orçamento e políticas públicas; e interseccionalidade de gênero, raça e etnia (Onu Brasil lança..., 2018).

Também sugere que ações voltadas à promoção de atenção integral de saúde das mulheres, educação, empoderamento político e econômico e enfrentamento à violência contra as mulheres incluam estratégias de desconstrução do racismo para gerar impactos diferenciados para as mulheres em sua diversidade, especialmente negras e indígenas(Onu Brasil lança..., 2018).

É mais do que atual o debate de se perceber as várias possibilidades de ser mulher. Por isso, o feminismo é convocado a abdicar da estrutura universal ao falar de mulheres e

levar em conta as outras intersecções, como raça, orientação sexual, identidade de gênero, debate qualificado sob o nome de a terceira onda do feminismo (Ribeiro, 2019).

A palavra de ordem da atualidade é “empoderamento”. Significa, a grosso modo, “dar poder”, porém com o sentido mais particular da condução articulada de indivíduos e grupos por diversos estágios de autoafirmação, autovalorização, autorreconhecimento e autoconhecimento de si mesmo e de suas mais variadas habilidades humanas, de sua história, e principalmente quanto a sua posição social e política e, por sua vez, um estado psicológico perceptivo do que se passa ao seu redor (Berth, 2019).

Não sem razão a doutrina especializada aponta que a próxima conquista feminina a ser buscada é justamente a igualdade de direitos na área política, pois os maiores obstáculos das mulheres estão dentro dos próprios partidos políticos e do sistema eleitoral. Dados de 2017 apontam que, no Senado, apenas 17,3% dos representantes são mulheres. Na Câmara dos Deputados, 9,9% são mulheres. No âmbito estadual, 11,4% de mulheres estão nas assembleias legislativas, e apenas uma mulher é governadora. Nas câmaras municipais, 13,3% são mulheres e 11,6% prefeitas (Cruz, 2017).

O Brasil é reconhecido pela edificação de uma sociedade com pouca ou quase nenhuma tradição democrática. Nela o conservadorismo está imbricado, não apenas no aparelho de Estado, mas atravessa, de ponta a ponta, toda a sociedade civil. As regras do jogo democrático, definidas predominantemente pelas elites em função dos seus interesses particulares, têm dificultado tanto a participação política mais abrangente da sociedade civil quanto o acesso aos bens materiais e culturais socialmente produzidos. O autoritarismo tem se expressado, até mesmo, nos períodos em que a democracia desponta como horizonte político para a vida brasileira. O processo de democratização no Brasil tem sido, assim, historicamente, perpassado por uma série de contradições que têm dificultado a ampliação da democracia (Cabral Neto, 1997).

Não há democracia sem direitos humanos, da mesma forma que os direitos humanos sucumbem sem democracia. A democracia cria um ambiente propício ao desenvolvimento dos direitos fundamentais, justamente por levar em conta a participação

popular na vontade política coletiva e disponibilizar instrumentos para controle da atuação estatal (Piovesan, 2015). Os direitos fundamentais, enquanto produtos de uma escolha racional da sociedade, são, ao mesmo tempo, uma expressão democrática, condição da democracia, assim como uma proteção à própria democracia contra a volatilidade das maiorias eventuais (Dantas, 2011).

O século XXI traz consigo novos desafios em prol da garantia material da igualdade das mulheres: a luta contra as diferentes formas de machismo e sexismo, contra a culpabilização das vítimas de estupro, contra a minimização da autonomia da mulher sobre seu próprio corpo, contra as formas de abuso, assédio e violência contra a mulher (incluindo a novel classificação de *gaslighting*, *mansplaining*, *maninterrupting*), contra a discriminação a mulheres que escolhem não exercer o papel de mãe, contra a pornografia de vingança, contra a desigualdade na remuneração entre cargos, contra a padronização da ideal de beleza e juventude femininas, contra o acúmulo de profissão com a carga mental do trabalho doméstico, ou seja, diferentes formas de inferiorização feminina que ainda persistem.

A representatividade e o acesso feminino aos canais democráticos é a saída para que as escolhas políticas a serem realizadas levem em conta os interesses dessa categoria, cuja dignidade vinha sendo vilipendiada com chancela das próprias instituições de direito, como visto no item anterior. Não se trata apenas de conferir o acesso ao voto, mas também aos cargos políticos, como forma de garantir o que os direitos fundamentais femininos sejam, no dizer de Dworkin, verdadeiros trunfos contra a maioria.

Na lúcida reflexão de Maíra Zapater (2015):

Quando se fala em “direitos humanos das mulheres”, é comum a contestação no sentido de que todos são iguais perante a lei e que por isso “hoje já não faz sentido” falar em feminismo, quando as mulheres “já conquistaram tanta coisa” e “já tem tanto espaço no mundo”. Apesar de todos esses “jás”, há muitos “aindas” que justificam que “ainda” sejam necessárias demandas específicas por direitos humanos das mulheres. Ainda é necessário falar em direitos humanos das mulheres porque nossos direitos políticos não são plenamente exercidos, embora sejamos mais da metade do eleitorado do país, não representamos nem 10% das cadeiras do Congresso Nacional. Aliás, ainda são dignos de nota fatos como “a 1ª mulher

presidenta”, “a 1ª mulher ministra do STF” – e ainda não tivemos a notícia da 1ª mulher presidenta da Câmara ou do Senado.

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da conquista do voto feminino, no Brasil, pode ser descrita com uma batalha que jamais recebeu um ponto final. A necessidade jurídico-social de garantir a efetividade da participação política da mulher envolve não apenas o direito ao voto, como também o direito à vez.

As condições culturais que entronizavam no ideário popular as mensagens de inferiorização, submissão e desqualificação da mulher, durante muito tempo repercutiram nas instituições jurídicas e na ordem legal, ao mesmo tempo em que foram por essas mesmas instituições e normas reforçadas, até que a coalisão de transformações socioculturais imbricaram suas transformações e promoveram a reforma de pressupostos legais desiguais.

Fala-se hoje na igualdade entre homens e mulheres, mas fala-se ainda mais do grave fosso existente entre o bias da igualdade material e a igualdade formal. Prova maior desta constatação é de que mulheres ainda são vítimas de violência física, psicológica, sexual e estrutural em pleno século XXI em virtude de sua condição feminina.

Podem persistir as violências, mas a capacidade de resiliência e empoderamento são características marcantes do contraditoriamente chamado “sexo frágil”. Como immortalizou Adélia Prado (1993), parafraseando o “Poema de sete faces” de Carlos Drummond de Andrade:

Quando nasci um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não sou feia que não possa casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não,
creio em parto sem dor.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Mas o que sinto escrevo.
Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos – dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável.
Eu sou.

5. REFERÊNCIAS

BARBOSA, Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.45, p. 89-100, mar 2012. Disponível em: http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/45/art07_45.pdf. Acesso em: 03 abr. 2026

BERTH, Joice. Empoderamento. Coleção Feminismos plurais (org. Djamilia Ribeiro). São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019.

BESTER, Gisela Maria. Aspectos históricos da luta sufrágica feminina no Brasil. Revista de Ciências Humanas. Florianópolis, v.15, n.21, 1997. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/23351>. Acesso em: 04 abr. 2026.

BRASIL. DECRETO Nº 21.076, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1932. Decreta o Código Eleitoral. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 03 abr. 2026.

_____. PL 4765/2009. 03/03/2009. Institui, no Calendário Oficial do País, o "Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil". Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=424837>. Acesso em: 03 abr. 2026.

CABRAL NETO, Antônio. Democracia: velhas e novas controvérsias. Estud. Psicol. Natal, v. 2, n. 2, p. 287-312, dez. 1997. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-294X1997000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em : 04 abr. 2026

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

CARVALHIDO, Deborah Amorim de S. Direitos políticos das mulheres: garantia formal x garantia material. 08/05/2018. Disponível em: <https://psd.org.br/mulher/artigos/direitos-politicos-das-mulheres-garantia-formal-x-garantia-material/>. Acesso em: 03 abr. 2026.

CIDADANIA DA MULHER: a conquista histórica do voto feminino no Brasil. Portal Migalhas. 22 de fevereiro de 2018. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/274136/cidadania-da-mulher-a-conquista-historica-do-voto-feminino-no-brasil>. Acesso em: 03 abr. 2026.

CIPRIANI, Marcelli. Dos controles formais aos informais: desconstrução de papéis de gênero e representatividade feminina como instrumento de equidade no campo do Direito. In Estudos feministas por um direito menos machista. Org. Aline Gostinski e Fernanda Martins. 1º ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2016.

COLLING, Ana Maria. O lastro jurídico e cultural da violência contra a mulher no Brasil. XXVIII Simpósio Nacional de História. 27 a 31 de julho de 2015. Disponível em: http://www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1427675369_ARQUIVO_anpuh2015.pdf. Acesso em: 3 abr. 2026.

CRAVO, Ana Carla. SOARES, André Luis Ramos. Um breve olhar sobre a mulher Nikkei na imigração. Congresso Internacional de História. Maingá, 2009. Disponível em: <http://jararaca.ufsm.br/websites/nep/download/TExtos/mulher%20nikkei.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2026.

CRUZ, Fernanda. Primeiras mulheres a votar no Brasil foram transgressoras, diz socióloga. 07/03/2017. Agência Brasil. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-03/primeiras-mulheres-votar-no-brasil-foram-transgressoras-diz>. Acesso em: 04 abr. 2026.

CRUZ, Vanessa Caroline da. SOUZA, Silvia Martins de. Representações sobre a honra e a sexualidade feminina no livro V das Ordenações Filipinas: o estatuto jurídico da mulher no Direito Português do período colonial. XI Seminário de Pesquisa em Ciências Humanas – SEPECH. 27 a 29 de julho de 2016. Disponível em: http://pdf.blucher.com.br/s3-sa-east-1.amazonaws.com/socialsciencesproceedings/xi-sepech/gt15_278.pdf. Acesso em: 03 abr. 2026.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

GALVÃO, Leila Maia. Os entrecruzamentos das lutas feministas pelo voto feminino e por educação na década de 1920. Rio de Janeiro, Vol. 07, N. 13, 2016. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/viewFile/16786/15885>. Acesso em: 04 abr. 2026.

LIMA, Juliana Macedo de. Democracia no Brasil e participação das mulheres na política: algumas barreiras para o desenvolvimento democrático. 1ª Seminário Internacional de Ciência Política da UFRGS. Setembro de 2015. Disponível em: https://www.ufrgs.br/sicp/wp-content/uploads/2015/09/10_DE-LIMA_Democracia-no-Brasil-e-participac%C2%A6%C2%BAa%C2%A6%C3%A2o-das-mulheres-na-poli%C2%A6%C3%BCtica.pdf. Acesso em: 4 abr. 2026.

LIMONGI, Fernando; OLIVEIRA, Juliana de Souza; SCHMITT, Stefanie Tomé. Sufrágio universal, mas... só para homens. O voto feminino no Brasil. Rev. Sociol. Polit., Curitiba, v. 27, n. 70, e003, 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782019000200212&lng=en&nrm=iso. Acesso em 04 abr. 2026

MILL, Stuart. A sujeição das mulheres. (tradução Débora Ginza). São Paulo: Casa Verde, 2006.

MOREIRA, Lais de Araujo. Direito e gênero: a contribuição feminista para a formação política das mulheres no processo de (re)democratização brasileiro. Periódico do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e Direito Centro de Ciências Jurídicas - Universidade Federal da Paraíba V. 5 - Nº 01 - Ano 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/ged/article/download/25010/15303/>. Acesso em: 04 abr. 2026.

PASSADO E PRESENTE: conheça as leis sobre direito das mulheres no Brasil. 08 de março de 2018. Portal Migalhas Jurídicas. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/275461/passado-e-presente-conheca-as-leis-sobre-direito-das-mulheres-no-brasil>. Acesso em: 4 abr. 2026.

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2015

PRADO, Adélia. Bagagem. São Paulo: Siciliano. 1993.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

RIBEIRO, Djamilá. Lugar de fala. Coleção Feminismos Plurais (coordenação de Djamilá Ribeiro). São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019.

ROCHA, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira. Os direitos da mulher nos 30 anos da Constituição Federal Brasileira. Disponível em: <https://www.editorajc.com.br/os-direitos-da-mulher-nos-30-anos-da-constituicao-federal-brasileira/>. Acesso em: 04 abr. 2026

ZAPATER, Maíra. Porque (ainda) falar em direitos humanos das mulheres. 6 de março de 2015. Portal Justificando. Disponível em: <http://www.justificando.com/2015/03/06/porque-ainda-falar-em-direitos-humanos-das-mulheres/> . Acesso em: 04 abr. 2026.

Recebido em: 10/04/2026

Aprovado em: 25/04/2026

Publicado em: 13/05/2026

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

